

المدرسة العليا للصحافة والتواصل بباريس

عمادة الدراسات العليا

تخصص الصحافة والعلاقات الدولية

تطبيقات نظرية اللعبة في الأزمة الروسية الأوكرانية

إعداد الباحث / حسن محمد البيتي

ماجستير تخصص الصحافة

إشراف الدكتور / يوسف كورية

محاضر بالمدرسة العليا للصحافة والتواصل بباريس

سنة ٢٠٢٢

المقدمة

ساهمت العلاقات الدولية في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل إيجابي من زاوية سياسية واقتصادية لبعض الدول، وفي المقابل كان هناك الجانب السلبي لدى دول أخرى.

لذلك فإن دور العلاقات الدولية في الأزمة الروسية الأوكرانية ليست وليدة اللحظة، والتداخلات الدولية فيها حالها كذلك، لذلك ينبغي دراستها من ثلاثة أمور هي:

١- العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية التي لعبت دوراً في الأزمة

٢- دراسة القوة والحرب في تلك العوامل

٣- دراسة ظاهرة التعاون الدولي مع كلا الطرفين المتقاتلين على الأراضي الأوكرانية

ولكي نمهّد الحديث عن العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية التي لعبت دوراً في هذه الأزمة نتطرق إلى مفاهيم هامة تعيننا لاحقاً على فهم هذا الصراع، ومن أبرز تلك المفاهيم:

١- العلاقات الدولية: هي ظاهرة من التفاعلات المتبادلة المتداخلة السياسية وغير السياسية بين مختلف وحدات المجتمع الدولي.

٢- السياسة الخارجية: هو ذلك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج؛ أي الذي يعالج بنقيض السياسة الداخلية مشاكل تطرح فيما وراء الحدود (تعريف مارسيل ميرل).

وتأتي السلطتان التشريعية والتنفيذية في مقدمة صناعات السياسة الخارجية، إلا أنهما يختلفان وفقاً لطبيعة أنظمة الدول.

٣- السياسة الدولية: هي السياسات الخارجية للدول في تفاعلاتهم المتبادلة، بالإضافة إلى تفاعلاتهم مع المنظومة الدولية ككل، ومع المنظمات الدولية، ومع الجماعات الاجتماعية من غير الدول، بالإضافة إلى فعل المنظومة الدولية والسياسات المحلية لكل الدول (تعريف جوزيف فرانكل).

وكأمثلة على السياسة الدولية: المشاركة في الألعاب الأولمبية - تصدير النفط عبر الشركات المنتجة.

إن دراسة السياسة الدولية هي أكثر تعقيداً من دراسة السياسة الخارجية بسبب حالة عدم التجانس بين عناصر البيئة التي نعيش فيها، حيث تسعى السياسة الدولية للحصول على مضمون أكبر للعنف، ونسبة عالية من التغيير والخصائص الأخرى.

كذلك فإن السياسة الدولية أكثر تبعية للعلاقات الدولية في الجوانب غير السياسية؛ كالاقتصاد مثل: (التنمية والتجارة والمساعدات)، وفي الاجتماع مثل: (روابط الدم بين العوائل الحاكمة)، وكذلك في الجانب العسكري.

تختلف السياسة الدولية والسياسة الخارجية من حيث العناصر، فعناصر السياسة الخارجية هي الأفراد والمؤسسات والأحزاب، في حين أن عناصر السياسة الدولية هي الدول والمنظمات الدولية والجماعات الناشطة الأخرى، كما يختلفان في عنصر التحليل لكل منهما.

يكون الاهتمام بعلاقة السياسة الدولية بالتجارة الدولية فقط في المدى الذي تستخدم فيه الحكومات أساليب التهديد الاقتصادي والمكافأة والعقاب للأغراض السياسية، وذلك حينما توعدها الحكومات دول معينة بخفض التعريفات الجمركية مقابل أن تسمح لها هذه الدول بإقامة قواعد عسكرية فوق أراضيها.

٤- النظام الدولي (International Order)

يعرفه كل من نورمان بارلفورد وجورج لنگولن بأنه عبارة عن ترتيب للعلاقات بين الدول في وقت معين، وطبقاً لـ ليتربون فإنه يتكون من مجموعة من الأنظمة تعمل بوظيفة معينة وتمتيزة عسكرية ودبلوماسية وقانونية واقتصادية".

من خصائص النظام الدولي أنه:

الشمولية: لم يكن ممكناً الحديث عن نظام دولي قبل أكثر من قرن من الزمن، ولكن بانتهاء الحرب العالمية الثانية يمكن القول بان سمات وملامح النظام الدولي أخذت تظهر وتمثلت في المشاركة المتكافئة لكل الدول في شبكة مكثفة من المنظمات الدائمة والعالمية أولاً، وازدياد كثافة المعاملات الاقتصادية ثانياً، وظهور الاتصالات السريعة في ميدان الإعلام ثالثاً، وظهور الأسلحة النووية وما جاءت به من نتائج على صعيد العلاقات الدولية رابعاً.

عدم التجانس: والمقصود بذلك النظام الذي يقوم على مجموعة من دول تنتمي في نظمها الداخلية إلى قيم وايدولوجيات متباينة متصادمة ذات أثر بالغ في تقرير سياستها الخارجية، ويشير الباحثون في هذا الصدد إلى ما يؤدي إليه التجانس من استقرار في النظام الدولي، وما يؤدي إليه عدم التجانس من تهديد لهذا الاستقرار.

أن عدم التجانس بين الدول يرجع إلى انعدام المساواة بين أعضاء المجتمع الدولي، فمع ظهور مشاكل سياسية واقتصادية نجمت عن ظاهرة تصفية الاستعمار ودخول بلدان العالم الثالث المسرح الدولي برزت فجوة كبيرة بين العالم الصناعي والدول النامية، فضلاً عن ذلك أن اللامساواة في القوة قد تفاقمت بسبب اختلاف الثقافات والحضارات، ويمكن إضافة الاختلافات العنصرية والأديان، ما يصعب عندئذ إيجاد لغة مشتركة للفهم بين الدول، وحتى أحياناً نجد أن الفوارق الثقافية من الأمور التي يصعب تجاوزها.

التفاعل بين الوحدات ورفض العزلة

لقد أصبح العالم بمثابة قرية صغيرة بسبب الثورة في وسائل الاتصال والتطور المذهل في وسائل الاعلام. فتحقق الترابط التام بين مختلف اجزائه، فضلاً عن أن تطور وسائل المواصلات، لا سيما المواصلات الجوية، أسهم وبشكل يثير الاهتمام في زيادة حركة التفاعلات والاتصالات بين مختلف وحدات المجتمع الدولي، وتمكنت الشعوب بفضل ذلك من تحقيق فوائد كبيرة جداً.

انعدام السلطة الدولية:

تختلف طبيعة المجتمع الدولي اختلافاً جوهرياً عن طبيعة المجتمع الداخلي، فالمجتمع الداخلي هو مجتمع منظم لوجود حكومة تفرض سلطتها على جميع أعضائه طوعاً أو كره، في حين يفتقر المجتمع الدولي إلى وجود أداة تفرض سطوتها على جميع أعضائه، وفي الوقت الذي يتألف فيه المجتمع الدولي من دول حرة في مصيرها يتميز المجتمع الداخلي بكونه منظماً تنظيمياً دقيقاً يتمثل بوجود سلطة عليا تخضع لها كافة الفئات الاجتماعية.

لقد أعادت الأزمة مساءلة تفعيل القانون الدولي إلى الواجهة من حيث الآتي:

- ١- أن الدول تقليدياً هي الشخص الرئيس في القانون الدولي العام منذ القرون الوسطى، والتي يطلق عليها بالدول القومية.
 - ٢- أن فكرة الانضمام إلى قانون الانضمام إلى قانون العالم هو عمل طوعي للدولة، ولا يزال الأمر كذلك كما نراه في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والخاص بتدخل مجلس الأمن في قضايا الحرب والسلام، حين تقوم دولة باستخدام حق الفيتو، لإن القرار يعارض مصالحها، أو بالامتناع عن التصويت.
- ولأجل ذلك، يسعى صناع القرار للركون للقرار الدولي لتحقيق أهدافهم بطريقتين:

- ١- العمل على إضفاء الشرعية على سياساتهم من أجل الحصول على القبول الدولي لها، وذلك عندما يتطابق السلوك الوطني كلياً مع متطلبات القانون الدولي.
- ٢- العمل على استخدام القانون الدولي كوسيلة لإضعاف الإجراءات التي يتخذها الخصم.

العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية

العامل الجغرافي

أعدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى الأذهان نظرية ماكندر المعروفة بنظرية "قلب العالم"، والتي تقول: من يحكم أوروبا يتحكم في قلب العالم، ومن يحكم قلب العالم يتحكم في جزيرة العالم، ومن يتحكم في جزيرة العالم وقلب العالم يتحكم في العالم.

أن روسيا سعت بكل قوتها بعد انتهاء عهدها السوفيتي إلى أن تظل مسيطرة على أوروبا، وعلى الخصوص أوروبا الشرقية، وما حاذها كأرمينيا وجورجيا وأوكرانيا، وهذا يأتي وفق المدرسة الواقعية بأن الهدف من ذلك هو الدفاع عن أمنها ضد أي تحالفات عسكرية كالتاتو أو الاتحاد الأوروبي، وكذلك طمعاً في المجد الذي فقدته بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

وبخصوص أوكرانيا، ومن واقع علماء الجغرافيا السياسية، فإن الدول تسعى أثناء نشأتها ونموها إلى الوصول إلى حدود طبيعية لتحقيق هدفين: الحصول على أكبر مساحة يمكن السيطرة عليها، ومحاولة الوصول إلى حدود يمكن أن تحقق من خلال السيطرة عليها.

وتسعى تلك الدول إلى الوصول إلى حدود سياسية طبيعية لعدة عوامل منها: هدف سياسي يتمثل في تحقيق هيمنة الدولة على مساحة أكبر، وتحقيق الأمن بكافة أشكاله، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع دول الجوار.

وهذا يعني أن الحدود السياسية تتميز بأنها غير ثابتة ويمكن ان تتعرض للتغيير وأن تختفي، ولو رأينا ذلك في واقع الأمر، ومن منطلق المنهج التاريخي فلدينا شبه جزيرة القرم أمودجاً وهي أول بوادر الصراع الروسي الأوكراني في القرن الحادي والعشرين، وله جذور في العقود الماضية من القرن العشرين.

شبه جزيرة القرم أمودجاً

تقع شبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود؛ يحدها من الشرق بحر آزوف. وسكانها مليوني نسمة وفقاً لتعداد ٢٠٠١م، و في عام ٢٠٠٥م، وصل العدد لـ ١,٩٩٤,٣٠٠.

تعني كلمة القرم "الحصن" أو "القلعة" بلغة التتار، وأرتبطت شهرته بالعثمانيين خلال وجود دولة "خانات تثار القرم" التي تأسست سنة ١٤٣٠م، واستمرت أكثر من ثلاثة قرون قبل أن تُسقطها الإمبراطورة كاترين الثانية عام ١٧٨٣م، حيث شرعت بعد ذلك بتهجير أعداد كبيرة من مواطنيها الروس إلى هناك.

عاصمتها الحالية سيمفروبول، وكان اسمها قديماً «اق مسجد»، أي: «المسجد الأبيض» بلغة تثار القرم قبل أن يستولي عليها الروس. اشتهرت سيمفروبول سابقاً بوقوع حرب القرم بها في القرن التاسع عشر. وظلت ذات أهمية قصوى في القرن العشرين؛ لاحتوائها على قاعدة بحرية روسية تعد الوحيدة من نوعها في المياه الدافئة.

كانت عاصمتها فيما مضى مدينة "بخش سراي" عندما كانت خاضعة لحكم خانات التتار، ومن مدنها المهمة مدينة يالطا السياحية (وقد عُقد فيها مؤتمر يالطا بين قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في فبراير عام ١٩٤٥م "ستالين وروزفلت وتشرشل")، أما مدينة سيفستوبل، فكان ميناء يأوي أسطول الاتحاد السوفيتي الضخم، والذي أصبح محل نزاع بين روسيا وأوكرانيا.

نشوء الصراع بين أوكرانيا وروسيا على القرم

كان نشوء الصراع بين روسيا وأوكرانيا على مراحل وفق ما يلي:

المرحلة الأولى: استولت روسيا على القرم في أواخر القرن الثامن عشر ١٧٨٣م، عندما دحرت جيوش الامبراطورة الروسية كاترين العظمى تثار القرم الذين كانوا متحالفين مع العثمانيين، وذلك بعد حروب دامت عدة عقود.

المرحلة الثانية: عندما قرر الزعيم السوفييتي جوزف ستالين في عام ١٩٤٤م طرد التتار من المنطقة لتحالفهم مع النازيين إبان الحرب العالمية الثانية، ثم عادوا إليها ثانية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ويشكلون الآن زهاء ١٢ بالمئة من سكانها.

المرحلة الثالثة: عندما صار القرم جزء من أوكرانيا

عام ١٩٥٤م، بقرار من الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف - أوكراني الاصل - اهداها الى موطنه الاصلي. ولم يكن للقرار أثر عملي إبان الحقبة السوفييتية، ولكن بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي عام ١٩٩١م،

أصبحت شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا المستقلة. ولكن رغم ذلك، ما زال أكثر من ٦٠٪ من سكانها يعتبرون أنفسهم من الروس ٢.

المرحلة الرابعة: في سبتمبر ٢٠٠٨، أتهم وزير الخارجية الأوكراني "فولوديمير اورينكو" روسيا بمنح جوازات سفر روسية لمواطني القرم، ووصف ذلك بأنها "مشكلة حقيقية" نظراً لأن روسيا أعلنت التدخل العسكري في خارج أراضيها من أجل حماية المواطنين الروس ٣.

المرحلة الخامسة: بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٠م، اندلعت فوضى ونقاشات حادة في البرلمان الأوكراني بسبب تصديق البرلمان الأوكراني على تمديد عقد الإيجار للقاعدة البحرية الروسية والمنشآت العسكرية في سيفاستوبول ميناء القرم حتى ٢٠٤٢م، وقام مجلس الدوما الروسي أيضاً بالتصديق على المعاهدة.

المرحلة السادسة: في نهاية عام ٢٠١٣م بدأت احتجاجات الميدان الأوروبي في كييف للمطالبة بدخول أوكرانيا إلى الاتحاد الاوربي بعد تعليق حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.

٢ - حول المراحل الثلاثة الأولى، شبكة BBC: http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/03/140301_crimea_facts

٣ - من أرشيف وكالة فرانس برس:

<http://web.archive.org/web/20110521100144/http://afp.google.com/article/ALeqM5j57j5vObBZruGm0n7HhUA7rCG7na>

ازدادت وتيرة هذه الاحتجاجات مع بداية ٢٠١٤م وأدت إلى مقتل العديد من المحتجين والقوى الحكومية، حيث تأججت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين ابتداءً من يوم ٢٠ فبراير/شباط ٤. وسط تلك الظروف صوّت مجلس النواب الأوكراني في ٢٢ فبراير/شباط على عزل الرئيس يانوكوفيتش.

المرحلة السابعة: في ٢٧ فبراير ٢٠١٤م، احتل مسلحون يرتدون ملابس عسكرية منزوعة الهوية منشآت ذات أهمية في القرم، منها البرلمان القرمي ومطارين. و حينها اتهمت أوكرانيا روسيا بالتدخل في شؤونها الداخلية.

في ١ مارس ٢٠١٤م، وافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام القوات الروسية في أوكرانيا.

في ٢ مارس ٢٠١٤م، استدعى مجلس الأمن القومي الأوكراني كامل قوات احتياط القوات المسلحة ٥.

بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٤م، أعطى رئيس أسطول البحر الأسود الحكومة الأوكرانية مهلة حتى الساعة الرابعة فجرًا لتسليم القرم إلى روسيا.

المرحلة الثامنة: أعلن برلمان القرم عن تنظيم استفتاء يوم ١٦ مارس ٢٠١٤م، تمخض عن إعلان قيام جمهورية القرم في ١٨ مارس ٢٠١٤م، حيث وافق على ذلك ٩٥٪، بأن تنضم جمهورية القرم لصالح اتحاد جمهوريات روسيا.

وفي خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتكرر قبل وأثناء هذه الحرب الأخيرة، أشار إلى أن الصراع الروسي الأوكراني ما كان ليعود مجدداً لولا أن الغرب سكت عن أحداث جزيرة القرم^٦، مؤكداً أن تركيا غير معترفة بالوجود الروسي وتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا^٧.

يشير مدير معهد الشرق الأوسط بموسكو يفغيني ساتانوفسكي بأن أردوغان متمسك بالحق التاريخي التركي لشبه جزيرة القرم، وكذلك في المناهج الدراسية التركية ما يفيد بوجود ذلك^٨.

^٤ - قناة الجزيرة: <http://www.aljazeera.net/news/international/2014/3/1/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a3-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7>

^٥ - قناة فرنسا ٢٤: <http://www.france24.com/ar/20140302-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84>

^٦ - المصدر: منصة العين الاخبارية، تم الاسترداد من الرابط: <https://al-ain.com/article/erdogan-silence-war-ukraine>

^٧ - المصدر: قناة روسيا اليوم، تم الاسترداد من الرابط <https://ar.rt.com/rc80>

^٨ - المصدر: قناة روسيا اليوم، تم الاسترداد من الرابط <https://ar.rt.com/rc10>

والملاحظ لموقف أردوغان، والأخبار المؤكدة التي تفيد بأن أوكرانيا قد تزودت بطائرات مسيرة المعروفة بـ "بيرقدار" التركية، سيُعرف أن تركيا دخلت حلبة الصراع بشكل غير مباشر، حتى وإن صرحت الأخيرة بأن ذلك لا يعد دعماً عسكرياً بين البلدين^٩.

ولا ننسى الموقف التركي السريع حيال تفعيل الاتفاقية الدولية البحرية، وذلك بعدم السماح لمرور أي إمدادات عسكرية عبر مضيق البوسفور والدردنيل، وهذا القرار وفق محللين عسكريين يشكل سلباً على التحرك الروسي في الممرات البحرية الدولية^{١٠}.

ويأتي الموقف التركي بما يعرف في علم العلاقات الدولية بـ "توازن القوى" حيث يرى الباحث كراب بأنها تعني أن هناك دولة ثالثة حاملة للميزان بحيث تحقق التعادل في معركة ما بين طرفين^{١١}.

وبالعودة إلى علاقة الموقع الجغرافي كعامل من عوامل العلاقات الدولية في حرب أوكرانيا، نلاحظ بأن مطالبة الرئيس الأوكراني الحالي بانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي فتحت النار عليه وعلى جيرانه من الدول كمالدوفا، وغيرها ممن طالبوا الاتحاد الأوروبي بسرعة ضمهم إليها خشية أن يأتي الزحف عليهم بعد انتهاء روسيا من حرب أوكرانيا.

وهذا ما يدفع الاتحاد الأوروبي حالياً للدفع بالتعزيزات العسكرية والاقتصادية للحيلولة دون أن تحصل هزيمة في أوكرانيا، ولكن بنفس الوقت تعاني القارة الأوروبية من نقص الإمدادات في الطاقة نتيجة فرض الرئيس الروسي بوتين إجراءات مشددة تقضي ببيع الغاز الطبيعي بالروبل الروسي، وهذا ما يجعل الأوروبيين يأملون في أن تقوم تركيا بجهود في الأجل القصير لتهدئة الحرب وإنهاءها.

الموارد الأولية

لقد أحجمت الحرب عن حجم التخبط التي تعاني منه وحدات النظام الدولي والتي تتكون من اللاعبين الأساسيين والثانويين الذين يسهمون في تشكيل العلاقات الدولية، وهذا يعيد للأذهان ربط ما يجري **بنظرية اللعبة**، حيث فسر توماس شلينج بأن هذه النظرية معنية بأوضاع يكون السلوك الافضل لكل طرف معتمداً على قدرته على توقع ما سيفعله الطرف الآخر، وهذا يعني التمييز بين ألعاب الاستراتيجية وألعاب الحظ^{١٢}.

كشفت هذه الحرب عن حاجة العالم للأمن الغذائي^{١٣}، ودق ناقوس الخطر في العديد من الدول العربية التي تشهد مجاعة كاليمن على لسان برنامج الأغذية العالمي الذي حذر من نقص الإمدادات الغذائية من القمح نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية^{١٤}، أو دول تشهد ارتفاعاً في الأسعار كمصر^{١٥} كما جاء على لسان مسؤوليها نتيجة لانخفاض مخزونها من القمح الذي تتربع فيه روسيا وأوكرانيا على مستوى العالم.

من الناحية الأخرى تعاني قارة أوروبا من ضعف إمدادات الطاقة نتيجة للشروط الروسية على عملية شراء الطاقة، ومما زاد الأمر صعوبة أن تكاليف الشحن للغاز الطبيعي من أمريكا لن تكون بالسعر المألوف في السوق نظراً لزيادة تكاليف الشحن.

^٩ - المصدر: قناة روسيا اليوم، تم الاسترداد من الرابط: <https://ar.rt.com/sjf3>

^{١٠} - المصدر: قناة DW الألمانية، تم الاسترداد من الرابط <https://p.dw.com/p/47npe>

^{١١} - المصدر: كتاب مبادئ العلاقات الدولية، ص ٢٢٤

^{١٢} - المصدر: كتاب مبادئ العلاقات الدولية، ص ١٢٥

^{١٣} - المصدر: كتاب مبادئ العلاقات الدولية، ص ١٤٣

^{١٤} - المصدر: قناة سكاى نيوز عربية، تم الاسترداد من الرابط <https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1504292->

<https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1504292-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%9F>

^{١٥} - المصدر: قناة العربية، تم الاسترداد من الرابط <https://ara.tv/9svpt>

أما قطر فقد صرح وزير طاقتها سعد الكعبي بأن بلاده لن تستطيع أن تلبي احتياجات القارة الأوروبية في الوقت القريب^{١٦}؛ نظراً لأن الأمر يحتاج إلى صياغة عقود طويلة الأجل وبأسعار محددة، وهو ما لا يريده الأوروبيون.

من جهة اليمن، وبعد إيقاف تصدير الغاز منه نتيجة أحداث اليمن ٢٠١٥، سعى مسؤولون أمريكيون للتفاوض مع المسؤولين اليمنيين^{١٧} وتحت مظلة التحالف العربي بأن يتم استئناف تصدير الغاز الطبيعي من منطقة بلحاف بشبوة إلى دول أوروبا مجدداً بعد انقطاع دام لسنتين نتيجة اختلالات أمنية عانت منها مناطق تصدير الغاز الطبيعي، بالإضافة لعوامل أخرى كشفت عنها أحد وثائق ويكسليكس^{١٨}.

كذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية لدفع الإمارات والسعودية باتجاه زيادة الإنتاج النفطي، إلا أن الأخيرتين رفضتا ذلك، باعتباره زج لهما بطريقة غير مباشرة في الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا يعيد بالتاريخ إلى الوراء عند أول استعمال للنفط كورقة سياسية فرحب أكتوبر ١٩٧٣ عندما أوقفت الدول العربية المنتجة للنفط تصدير النفط للغرب، مما جعل أسعار النفط تزيد^{١٩}، كذلك لا ننسى أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد توصلت في اجتماعات "أوبك بلس" لاتفاق شمل حل وسطي في كمية الإنتاج اليومي للنفط بين كمل من روسيا والسعودية، ثم الإمارات.

أما من الجانب الروسي، فإن روسيا تعد من الدول القارية (الحبيسة) ومن أهم أهداف هذه الحرب الوصول إلى حرب أزوف الذي يربط بين شبه جزيرة القرم التابعة لها، وبين سواحلها الجنوبية، ولهذا جاء الاعتراف الروسي باستقلالية منطقتي لوهانسك ودونيتسك، وهي مناطق ساحلية مطلة على بحر أزوف، ولا زالت روسيا تعول على إسقاط مدينة ماريوبول بيدها لتكتمل السيطرة على الشريط الساحلي لأزوف الذي يحوي على مخزون هائل من الثروة السمكية تصل لأكثر من ٨٠ نوعاً، بالإضافة إلى وجود النفط في تلك الأماكن، وفي حال إجراء استفتاء في المناطق المطلة على بحر أزوف من أجل الانضمام إلى روسيا فهذا يعني تعزيز قوة روسيا الاقتصادية، والخروج بمكاسب مالية أكثر مما خسرت خلال هذه الحرب.

وعلى كل حال، فإن هذه الحرب أشبه بنموذج اللعبة الصفرية، فهذا يكسب مقابل أن الآخر يخسر،

العامل الاقتصادي

لعبت الكثير من الشركات العالمية دوراً في تعزيز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا في هذه الحرب، فمن ذلك شركتي فيزا وماستر كارد اللتان قررتا إيقاف خدماتهما مع البنوك الروسية، كما قامت منظمة "سوفيت" العالمية للتحويلات النقدية بإيقاف التحويلات المالية من وإلى روسيا، وهذا ما شكل عقبة في طريق التبادل الاقتصادي بين روسيا والعديد من دول العالم.

ولكن روسيا وفق تصريحات بوتين ومنذ أزمة شبه جزيرة القرم ٢٠١٤ قد استعدت لمواجهة هذا النوع من العقوبات، وهذا أن دلّ فإنما يدل على شيخوخة نظام العولمة الذي يعاني من الضربات الاقتصادية بفعل الصعود الصيني والروسي إلى واجهة العالم من جديد.

لقد جعلت الحرب "الروسية الأوكرانية" المجتمع الدولي في موقف محرج لا يظهر فيه إلا كظهور المتفرج في مدرجات الملعب، فقد اقتصرت المساعدات بشكل كبير على الجانب الإنساني للاجئين الأوكرانيين، مع تحذر من تقديم مساعدات عسكرية لكيف، والاكتفاء بفرض

^{١٦} - المصدر: شبكة يورو نيوز، تم الاسترداد من الرابط <https://arabic.euronews.com/2022/02/22/qatar-no-single-country-can-replace-russian-gas-supply-to-europe>

^{١٧} - المصدر: صحيفة الجنوب اليوم، تم الاسترداد من الرابط <http://www.aljanoobalyoum.net/54595>

^{١٨} - المصدر: صحيفة المصدر أون لاين، تم الاسترداد من الرابط <https://almasdaronline.com/articles/72277>

^{١٩} - المصدر: كتاب مبادئ العلاقات الدولية، ص ١٤٧

عقوبات اقتصادية على روسيا عوضاً عن التدخل العسكري الذي نفته قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهذا ما جعل الرئيس الأوكراني يفتح باب التجنيد لكل المقاتلين من أنحاء العالم لمقاتلة روسيا، مما جعل روسيا ترد بخطوة مماثلة.

والملاحظ للمشاهد مما طرحته العديد من وسائل الإعلام من المقارنات بين القوة العسكرية الروسية والأوكرانية، سيجد الاحصائيات من أول وهلة تشير إلى أن النصر حليف روسيا.

ظاهرة التعاون الدولي في ظل الحرب

شهدت الساحة الدولية انقساماً بين مؤيد ومعارض لحرب روسيا ضد أوكرانيا، وبذات الوقت هناك فريق امتنع عن إبداء رأيه فيما جرى، فمجلس الأمن ونظراً لإن الدول الخمسة دائمة العضوية وصاحبة حق "الفيتو" قد فشلت في التوصل لإدانة بخصوص الحرب نظراً للوجود الروسي بمجلس الأمن، فقد سعت الدول المعارضة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لاستخراج

قرار أشبه بالقشة في إدانة روسيا، وهذا أن دل فإنما يدل على الفشل المعهود لهذه المنظمات الدولية في مساءلة الأمن الجماعي.

الملاحظ في ذلك المشهد أن ظاهرة التعاون الدولي تجلت في تبادل المصالح بين الدول التي وقفت لصالح الطرفين المتقاتلين، وكمثال على ذلك نجد أن الإمارات تمتنع عن التصويت ضد روسيا مقابل حصولها على تصويت روسي لصالح إدراج الحوثيين ضمن القائمة السوداء لمجلس الأمن.

بذات الوقت ترد إيران، ولكن هذه المرة من خلال الرئيس الأسبق أحمدني نجاد الذي أيد أوكرانيا، رد على تصويت روسيا بمجلس الأمن على قرار إدراج الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب.

ومما ذكر كأمثلة، يلاحظ أن هذه الحرب ستغير معالم السياسة الدولية من ثنائي القطب، إلى متعدد الأقطاب، وذلك في ظل فشل القوى الغربية عن إنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

المصادر

توفيق، سعد. (٢٠١٠). مبادئ العلاقات الدولية. بغداد، العراق: شركة العاتق لصناعة الكتاب

الموقع الرسمي للحكومة الأوكرانية

قناة الجزيرة

قناة فرنسا ٢٤

قناة سكاي نيوز عربية

قناة العربية

منصة العين الإخبارية

شبكة BBC

وكالة فرانس برس

شبكة يورو نيوز

قناة DW الألمانية

قناة روسيا اليوم

صحيفة الجنوب اليوم

صحيفة المصدر أون لاين